

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК В ГОРОДЕ АНДИЖАНЕ

To'raboyev Holmurod Rustamjon o'g'li

Андижанский машиностроительный институт "ТЛ" старший
преподаватель,

Олимжонов Миробид

(студент)

Телефон: +99899 499 46 08

E-mail: holmurodturaboyev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10065991>

Известно, что в Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 20 декабря 2022 года Олий Мажлису и народу Узбекистана в целях повышения качества пассажирских перевозок в регионах в 2023 году предусмотрено еще 1 тыс. будут запущены автобусы, и благодаря этому планируется приблизить 1 миллион жителей 300 районов с плохим общественным транспортом. По такому же принципу в город Андижан планируется привезти 80 современных автобусов.

Современные автобусы отличаются предоставлением качественных, дешевых и доступных услуг населению. Конечно, сеть общественного транспорта во всех городах и районах нашей республики в основном представлена автобусным транспортом.

Ключевые слова – слова и фразы: заявка, автобус, остановка, время.

Также в течение 2021-2022 годов в город Андижан было завезено дополнительно 80 современных (10 AZIASTAR и 70 ZHONG TONG) автобусов, обеспечивающих качественный общественный транспорт населения.

Сегодня 60% автобусов, обеспечивающих качественные услуги общественного транспорта жителям Андижана, устарели. Теперь в

Андижан привезут 80 дополнительных автобусов, которые решат существующую проблему.

Автобусы, завезенные в Андижан в 2021-2022 годах, представляют собой среднегабаритные автобусы с длиной колеи 9,5 метров. В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года автобусы, которые планируется привезти Президентом, представляют собой автобусы длиной 10,5 метров. В результате импорта этих крупногабаритных автобусов размеры остановок в Андижане сегодня не позволяют разместить 2 автобуса. Например,

Рисунок 1. Автобусные остановки на улице Навои.

При расчете времени остановки на промежуточных остановках принято устанавливать 1,5-2,0 секунды для входа пассажиров в автобус и 1,5 секунды для выхода. Средние автобусы не выпускаются.

Бир вақитни ўзида 2 та автобус қабул қила оладиган авто бекатлар.

Фигура 2. Автобусные остановки, способные одновременно принять 2

Такие проблемы выявились в результате привоза автобусов в город Ташкент. Исходя из этого, необходимо переоборудовать автобусные

остановки в городе Андижан и построить остановки, способные одновременно принимать 2 автобуса.

Статья может быть использована магистрантами и научными сотрудниками-практикантами, независимыми исследователями и профессорами, занимающимися проблемами научных исследований и творчества во всех высших учебных заведениях.

Рекомендации:

1. Хожев Б.А. Основы грузовых и пассажирских перевозок на автомобилях. Дарслик Т., «Узбекистан», 2002. С. 212-219.
2. Гудков В.А. Пассажирские автомобильные перевозки - Учебник 2006 г. Страницы 218–296.

